

Produção de hidrogênio a partir da eletrólise microbiana da vinhaça de cana-de-açúcar

Diego Rafael Mágero Elihimas^{a*}, Cláudia Jéssica da Silva Cavalcanti^a, Geniel Andres Talavera Blandon^b, Apolinar Picado^c, Mauro Antonio da Silva Sa Ravagnani^a, Caliane Bastos Borba Costa^a

^a*Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Maringá-PR, Brasil*

^b*Universidad Nacional Politécnica, Departamento de Ciencias, Managua, Nicaragua*

^c*KTH Royal Institute of Technology, Departamento de Engenharia Química, Estocolmo, Suécia*

*pg55626@uem.br

Resumo

Este trabalho avaliou a produção de hidrogênio através da integração da eletrólise microbiana da vinhaça de cana-de-açúcar a uma biorrefinaria de etanol. A modelagem e a simulação do processo foram feitas utilizando o software Aspen Plus v.10 e dados disponíveis na literatura. Três fatores foram considerados para o cálculo da eficiência global do processo de eletrólise microbiana: biodegradabilidade, a eficiência do ânodo e a eficiência de conversão do cátodo. Dessa forma, foi sintetizado um processo capaz de gerar cerca de 640 kg/h de H₂. Além disso, uma análise de sensibilidade mostrou que a produção teórica máxima do cenário simulado seria aproximadamente 1400 kg/h. Os resultados indicaram que a eletrólise microbiana da vinhaça é uma tecnologia promissora para geração de hidrogênio em biorrefinarias.

Palavras-chave: Hidrogênio, vinhaça, eletrólise microbiana, biorrefinaria.

1. Introdução

A crescente necessidade global por energia e os impactos negativos associados ao uso de combustíveis fósseis aumentaram a procura por fontes de energia ambientalmente sustentáveis. Devido ao baixo custo, à abundância e à procedência, as biomassas surgem como potenciais matérias-primas alternativas para a produção de biocombustíveis como o hidrogênio, reduzindo as emissões de CO₂ ocasionadas por combustíveis fósseis.

No Brasil, a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima empregada na produção de etanol, com uma safra em 2022 de 610 milhões de toneladas e produção de aproximada de 31 bilhões de litros de etanol (CONAB, 2023).

O caldo da cana-de-açúcar é convertido em etanol através da fermentação da sacarose, gerando significativas quantidades de vinhaça (10 L a 15 L de vinhaça por litro de etanol), um resíduo líquido da destilação do etanol com elevado conteúdo orgânico, que é geralmente empregado como fertilizante no solo. Contudo, diversos autores como Fuess et al. (2018) e Fuess, Zaiat e Nascimento (2019) têm destacado o potencial de conversão da vinhaça em biocombustíveis como o hidrogênio, através de *dark fermentation* ou digestão anaeróbia.

A geração de hidrogênio a partir da vinhaça da cana de açúcar apresenta uma série de benefícios técnicos, ambientais e econômicos. Em termos técnico-econômicos pode permitir a utilização de uma fonte de matéria-prima abundante e de baixo custo, além de

ser um processo com alto potencial de conversão energética. Do ponto de vista ambiental, apresenta um elevado potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa, uma vez que pode substituir combustíveis fósseis e evitar a emissão de metano e outros gases associados ao descarte inadequado da vinhaça.

Atualmente, o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis somam 4%, podendo ser gerado a partir de água através de termólise, fotólise ou eletrólise ou a partir de biomassa através de processos bioquímicos ou termoquímicos (Kadier et al., 2016).

Os processos biológicos têm sido considerados promissores, uma vez que consomem menos energia do que a termólise e fotólise e podem representar menores impactos ambientais em termos de emissão de CO₂ (Łukajtis et al., 2018). A *dark fermentation* é o processo biológico mais utilizado para obtenção de H₂. No entanto, o baixo rendimento do processo ainda é considerado um fator limitante para essa tecnologia. Por outro lado, a eletrólise microbiana pode utilizar uma variedade de substratos, exibir um alto rendimento de produção de H₂, necessitando baixo consumo de energia (Kadier et al., 2016).

A eletrólise microbiana (EM) é uma célula eletroquímica, composta por um ânodo contendo um consórcio ou uma única espécie de microrganismos, um cátodo e uma membrana separando os dois eletrodos. As bactérias eletroquimicamente ativas oxidam a matéria orgânica e geram CO₂ biogênico, elétrons e prótons (Kadier et al., 2020). Para produzir hidrogênio no cátodo a partir da combinação desses prótons e elétrons, os reatores necessitam de uma tensão fornecida externamente ($\geq 0,2$ V) sob condições de pH igual a 7, temperatura de 30 °C e pressão de 1 atm. No entanto, essas células requerem entrada de energia relativamente baixa (0,2–0,8 V) em comparação com a eletrólise típica da água (1,23–1,8 V) (Kadier, et al., 2020).

Existem vários estudos da produção de hidrogênio por eletrólise microbiana a partir de diferentes substratos, tais como efluentes residuais domésticos (Escapa et al., 2015), efluentes de fermentação (Jiang et al., 2022) e subprodutos da biorrefinaria lignocelulósica (Lewis et al., 2015). No entanto, não foram encontrados estudos com a vinhaça da cana-de-açúcar.

Dessa forma, considerando o elevado conteúdo orgânico da vinhaça e, conseqüentemente, seu alto potencial energético, este trabalho teve como objetivo geral avaliar a obtenção de hidrogênio a partir da eletrólise microbiana da vinhaça de cana-de-açúcar.

2. Metodologia

Neste trabalho, foi considerada uma biorrefinaria autônoma de etanol de primeira geração. A destilaria possui uma safra de 200 dias, processa quatro milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano e produz etanol hidratado (93%, m/m) como principal produto. Além disso, 50% da palha recolhida é utilizada para aumentar a produção de eletricidade. Os demais parâmetros da biorrefinaria podem ser encontrados em Bonomi et al. (2016).

Com essa configuração, cerca de 581 t/h de vinhaça são geradas a 102°C, 1,5 atm e com as vazões dos principais componentes orgânicos indicadas na Tabela 1. Outros componentes, como o isobutanol e álcool isoamílico, tiveram as suas reações consideradas, mas apresentaram concentrações pequenas e, por isso, não foram explicitados na Tabela 1.

A corrente de vinhaça é totalmente direcionada para gerar hidrogênio. O fluxograma de eletrólise microbiana foi baseado em Wilson (2017) e está representado na Figura 1. Os processos foram simulados no software Aspen Plus v.10 e os parâmetros operacionais foram obtidos da literatura.

Tabela 1. Composição orgânica da vinhaça na entrada da eletrólise microbiana.

Componente	Vazão (kg/h)
Ácido Acético	387,25
Ácido Trans-Aconítico	3792,62
Etanol	115,49
Glicerol	3565,53
Glicose	141,32
Leveduras	3294,86

A escolha dos pacotes termodinâmicos utilizados para os cálculos dos modelos depende das condições das substâncias e do processo. Com base nas definições prévias de Bonomi et al. (2016) e nas recomendações disponíveis no programa Aspen Plus, utilizou-se o modelo ELECNRTL (e-NRTL). Este modelo é indicado para sistemas que contêm quantidades significativas de ácidos orgânicos e presença de eletrólitos.

Figura 1. – Fluxograma do processo de eletrólise microbiana.

A corrente de vinhaça é resfriada para 30 °C e entra a 1 bar no reator de eletrólise microbiana que tem como produtos H₂, CO₂ e o restante de vinhaça não convertida (Vinasse2). Foi utilizado um reator estequiométrico com as reações explicitadas na Tabela 2 e eficiência global de conversão de aproximadamente 45% para cada componente, conforme cálculo detalhado posteriormente.

É importante ressaltar que, na simulação, o hidrogênio é separado dos demais componentes por meio de um separador do tipo “SEP”. Contudo, na prática, o hidrogênio é o único gás produzido no cátodo. Por este motivo, foi considerada uma eficiência de 100% na separação do hidrogênio dos demais componentes.

Por outro lado, o CO₂ é retirado da vinhaça remanescente por meio de um degaseificador com 95% de eficiência. Por fim, a vinhaça obtida, com uma menor carga orgânica, pode ser utilizada para ser aplicada como fertilizante no campo, devido aos nutrientes ainda presentes.

Além disso, foi feita uma estimativa teórica da quantidade de hidrogênio produzido e eletricidade necessária para a EM, seguindo as etapas indicadas no fluxograma da Figura 2 e as reações químicas da Tabela 2.

Figura 2. Cálculo da vazão teórica e eletricidade necessária para a eletrólise microbiana da vinhaça.

Foram considerados três fatores para o cálculo da eficiência global do processo: biodegradabilidade (70%), a eficiência do ânodo (75%) e a eficiência de conversão do cátodo (85%). As eficiências foram baseadas nos resultados obtidos experimentalmente por Borole e Lewis (2017) e Lewis et al. (2015). A eficiência global foi obtida pela multiplicação desses três parâmetros, resultando em aproximadamente 45%.

Tabela 2. Reações químicas para eletrólise microbiana da vinhaça.

Componente	Reação
Ácido Acético	$C_2H_4O_2 + 2H_2O \rightarrow 2CO_2 + 8H^+ + 8e^- \rightarrow 2CO_2 + 4H_2$
Ácido Trans-Aconítico	$C_6H_6O_6 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 18H^+ + 18e^- \rightarrow 6CO_2 + 9H_2$
Etanol	$C_2H_6O + 3H_2O \rightarrow 2CO_2 + 12H^+ + 12e^- \rightarrow 2CO_2 + 6H_2$
Glicerol	$C_3H_8O_3 + 3H_2O \rightarrow 3CO_2 + 14H^+ + 14e^- \rightarrow 3CO_2 + 7H_2$
Glicose	$C_6H_{12}O_6 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 24H^+ + 24e^- \rightarrow 6CO_2 + 12H_2$
Leveduras	$CH_{1,8}O_{0,9}N_{0,145} + 1,1H_2O \rightarrow 1CO_2 + 3,565H^+ + 3,565e^- + 0,145NH_3 \rightarrow 1CO_2 + 0,145NH_3 + 1,7825H_2$

3. Resultados

Após a simulação do processo, foram obtidas três correntes: vinhaça não convertida, H_2 e CO_2 . A Tabela 3 apresenta a composição orgânica da vinhaça remanescente. Conforme mencionado anteriormente, apenas os principais componentes orgânicos constam na Tabela 3.

Tabela 3. Composição orgânica da vinhaça não convertida.

Componente	Vazão (kg/h)
Ácido Acético	214,44
Ácido Trans-Aconítico	2100,16
Etanol	63,93
Glicerol	1974,41
Glicose	78,26
Leveduras	1824,53

Observa-se que a vazão dos componentes foi diminuída em 44,6%, pois esse foi o percentual de conversão adotado para cada reação de acordo com os fatores de eficiência (70% para biodegradabilidade, 75% a eficiência do ânodo e 85% para eficiência de conversão do cátodo). Também foi verificada a presença de dióxido de carbono (≈ 372 kg/h) na corrente de vinhaça não convertida, decorrente das eficiências dos separadores.

Além disso, o processo de EM gerou uma corrente pura de CO_2 com vazão de 7061 kg/h e uma corrente de hidrogênio, com vazão de 640 kg/h. Este volume de hidrogênio poderia ser comercializado ou integrado dentro da própria biorrefinaria a processos que necessitam de hidrogênio, resultando em redução de custo e aumento de receita.

Também foi conduzida uma análise de sensibilidade, apresentada na Figura 3, com a finalidade de verificar o impacto da eficiência global na produção de hidrogênio. Esse estudo foi conduzido tendo em vista que ainda há possibilidade de melhorias nos fatores de eficiência.

Figura 3. Influência da eficiência global da EM na produção de hidrogênio.

Observa-se que no cenário deste estudo, a vazão teórica máxima que poderia ser obtida de hidrogênio, para uma eficiência de 100%, seria aproximadamente 1400 kg/h.

4. Conclusão

Neste estudo, foi sintetizado e simulado um modelo de produção de hidrogênio através de eletrólise microbiana da vinhaça integrado a uma biorrefinaria. Foi possível obter um processo que gera cerca de 640 kg/h de H_2 que podem ser comercializados ou utilizados internamente em processos que precisam de hidrogênio.

Os resultados indicaram que a eletrólise microbiana da vinhaça é uma tecnologia promissora para geração de hidrogênio em biorrefinarias. Além disso, este estudo apresenta caráter inovador, visto que não foram encontrados relatos desse processo na literatura.

Para estudos futuros, pode-se integrar esse modelo a um processo que necessite de hidrogênio e, também, realizar uma avaliação econômica e ambiental.

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio da Universidade Estadual de Maringá (UEM), da empresa Origem Energia S.A. e do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (processos nº 141891/2023-8, 307958/2021-3, 309026/2022-9 e 406544/2023-9).

Referências

- CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento: Acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar (10), Brasília, DF, 2023.
- L.T. Fuess, B.C. Klein, M. F. Chagas, M.C.A.F. Rezende, M. L. Garcia, A. Bonomi; M. Zaiat: Diversifying the technological strategies for recovering bioenergy from the two-phase anaerobic digestion of sugarcane vinasse: An integrated techno-economic and environmental approach. *Renewable Energy* (122), 674–687, 2018.
- L.T. Fuess, M. Zaiat, C.A.O. Nascimento: Novel insights on the versatility of biohydrogen production from sugarcane vinasse via thermophilic dark fermentation: Impacts of pH-driven operating strategies on acidogenesis metabolite profiles. *Bioresource Technology* (286), 121379, 2019.
- A. Kadier, M.S. Kalil, P. Abdeshahian, K. Chandrasekhar, A. Mohamed, N.F. Azman, W. Logroño, Y. Simayi, A.A. Hamid: Recent advances and emerging challenges in microbial electrolysis cells (MECs) for microbial production of hydrogen and value-added chemicals. *Renew. Sust. Energy Rev.* (61), 501-525, 2016.
- R. Łukajtis, I. Hołowacz, K. Kucharska, M. Glinka, P. Rybarczyk, A. Przyjazny, M. Kamiński: Hydrogen production from biomass using dark fermentation. *Renew. Sustain. Energy Rev.* (91), 665–694, 2018.
- A. Kadier, P. Jain, B. Lai, M.S. Kalil, S. Kondaveeti, K.F.S. Alabbosh, I.M. Abu-Reesh, G. Mohanakrishna: Biorefinery perspectives of microbial electrolysis cells (MECs) for hydrogen and valuable chemicals production through wastewater treatment. *Biofuel Research Journal* (25), 1128-1142, 2020.
- A. Escapa, M.I. San-Martín, R. Mateos, A Morán: Scaling-up of Membraneless Microbial Electrolysis Cells (MECs) for Domestic Wastewater Treatment: Bottlenecks and Limitations. *Bioresour. Technol.* (180), 72–78, 2015.
- J. Jiang, X. Chen, X. Chen, Z.J. Ren: Energy-efficient microbial electrochemical lignin and alkaline hydroxide recovery from DMR black liquor. *Resources, Conservation and Recycling* (186), 106529, 2022.
- A.J. Lewis, S. Ren, X. Ye, P. Kim, N. Labbe, A.P. Borole: Hydrogen production from switchgrass via an integrated pyrolysis-microbial electrolysis process. *Bioresour. Technol.* (195), 231-241, 2015.
- A. Bonomi, O. Cavalett, M. Pereira, M.A.P. Lima: *Virtual Biorefinery - An Optimization Strategy for Renewable Carbon Valorization* (1a. Ed.). Springer International Publishing: 2016.
- C.J. Wilson: *Simulating microbial electrolysis for renewable hydrogen production integrated with separation in biorefinery*. Dissertação de mestrado. University of Tennessee, 2017.
- A.P. Borole e A.J. Lewis: Proton Transfer in Microbial Electrolysis Cells. *Sustain. Energy Fuels* 1 (4), 725–736, 2017.